

**MANAGEMENTUL REALIZĂRII CONȚINUTURILOR INTEGRATE LA EDUCAȚIA
LITERAR-ARTISTICĂ ȘI ARTISTICO-PLASTICĂ ÎN CICLUL PRIMAR
MANAGEMENT OF THE REALIZATION OF CONTENTS INTEGRATED IN
LITERARY-ARTISTIC AND ARTISTICO-PLASTIC EDUCATION IN THE PRIMARY
CYCLE**

***Nina SACALIUC, conferențiară universitară, doctor,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, Republica Moldova***

Rezumat: În articol se descrie problema ce ține de realizarea conținuturilor integrate la educația literar-artistică și artistico-plastică în ciclul primar. Se definește termenul „integrare” din punct de vedere psihologic și pedagogic; se pune accent pe aspectele curriculare pe care le propune elevilor cadrul didactic; se indică mecanismele de bază ale metodologiei propuse ce se desfășoară sub diverse forme. Autoarea descrie succint activitatea experimentală orientată la elaborarea unei metodici de lucru în scopul realizării conținuturilor integrate la educația literar-artistică și artistico-plastică. În concluzie, se indică faptul că programa de realizare a conținuturilor integrate s-a dovedit a fi una formativă în planurile estetic, psihologic și pedagogic.

Cuvinte-cheie: integrare, conținuturi integrate, educația literar-artistică, educația artistico-plastică

Abstract: *The article describes the issue of implementing integrated content in literary-artistic and artistic-plastic education at the primary level. It defines the term "integration" from psychological and pedagogical perspectives; emphasizes the curricular aspects proposed to students by the teacher; and outlines the basic mechanisms of the proposed methodology, which is carried out in various forms. The author briefly describes the experimental activity aimed at developing a working methodology for achieving integrated content in literary-artistic and artistic-plastic education. In conclusion, it is noted that the program for achieving integrated content has proven to be formative in aesthetic, psychological, and pedagogical terms.*

Keywords: *integration, integrated contents, literary-artistic education, artistic-plastic education*

La etapa actuală se acordă atenție deosebită fenomenului integrării. Integrarea din perspectiva educației pentru științe și viitor, trebuie abordată ca produs al activității cognitive și ca proces mental de relaționare între mecanismele acestuia și mediul real.

Cercetătorii susțin ideea că educația literară și cea plastică dezvoltă armonios personalitatea copilului și îi formează atitudini juste față de diverse fenomene sociale. Procesul didactic bazat numai pe discipline separate implică creșterea volumului de materie, fapt ce influențează negativ asupra sănătății în particular și asupra dezvoltării armonioase a personalității copilului în general.

În ciclul primar abordarea integrată a conținuturilor curriculare este o necesitate, dată de nevoia firească a elevului mic de a explora mediul apropiat, fizic și social. De a-l cunoaște și a-l stăpâni, preocupare ce este pe deplin întâmpinată în condițiile structurii interdisciplinare a curriculumului. Aceasta, deoarece modul natural al copiilor de a învăța despre ceea ce îi înconjoară nu este acumularea de cunoștințe pe domenii ale științelor, ci, dimpotrivă, integrarea informațiilor, priceperilor, deprinderilor diverse în jurul unor teme care le-au stârnit interesul sau a unor elemente de viață reală.

În procesul lucrului cu opera literară și opera plastică în ciclul primar se crează condiții pentru dezvoltarea percepției și a emoțiilor care trec treptat în sentimente estetice, facilitând la formarea atitudinii estetice față de valorile estetice. Învățarea școlară, într-o societate care-și propune cultivarea valorilor, principiilor și practicilor democratice, trebuie să aibă în vedere diverse coordonate care țin de forma și de conținutul procesului didactic [3].

Cercetătorii din domeniul psihopedagogie dovedesc că integralizarea curriculară este o modalitate inovatoare creatoare de proiectare a curriculum-ului. Sintetizarea și organizarea didactică a conținuturilor din diferite domenii ale cunoașterii asigură achiziția unei imagini coerente unitare despre lumea reală [1].

Conform *Dicționarului de pedagogie*, termenul „integrare, integralizare” este definit drept corelarea conținuturilor, însă acest demers necesită o abordare curriculară în care punctul de pornire este finalitatea/finalitățile urmărite, în funcție de care sunt alese toate celelalte componente ale procesului instructiv-educativ [2].

Studiind și analizând curriculum-ul școlar la disciplina *Limba și literatura română*, clasele I-II, s-a stabilit că procesul instructiv-educativ al însușirii limbii în clasele primare este privit ca ansamblu de practici și activități prin care învățătorul încearcă să favorizeze dezvoltarea exprimării corecte, expresive și conștientizarea importanței limbii pentru gândire, experiență și înțelegerea mesajelor audiate sau citite. Structura studiului integrat al limbii materne evidențiază două componente de comunicare care, de fapt, urmăresc aceleași scopuri, dar au forme diferite (orală și scrisă), fiecare dintre

ele subordonând deprinderile integratoare respective: comunicarea orală (ascultarea și vorbirea); comunicarea scrisă (lectura și scrisul) [3].

Investigarea conținuturilor la limba română și la arta plastică în curriculum se cere a fi valorificată prin anumite exerciții, fiind legate de elementele artei plastice, de acele desene care cer de la elev spirit de observație, creativitate, hașurarea și colorarea desenelor propuse. Toate acestea activizează simțurile care favorizează receptivitatea față de lumea înconjurătoare descrisă în operele literare, făcând asociații de culori, dimensiuni, forme etc., însoțite de o anumită comunicare. Asemenea operații educă „gândirea plastică a minții” – tehnică de mare importanță pentru arta desenului, care ajută copilul în mare măsură la formarea abilității de a scrie, la formarea unui climat emoțional, care îi permite să-și manifeste liber impresiile.

Acel conținut curricular, pe care îl propune elevului cadrul didactic, vizează elaborarea și consolidarea de noi comportamente. Un obiectiv prioritar este mărirea progresivă a capacității sistemului psihic de asimilare și integrare a noilor achiziții în structurile deja construite.

Realizarea obiectivelor conținuturilor integrate revendică o etapă de pregătire a elevilor pentru formarea, dezvoltarea și sporirea receptivității artistice prin: analize literare, observarea specificului operelor literare și a celor plastice, înțelegerea corelației literaturii cu arta plastică.

Activitățile artistico-plastice prezintă un important mijloc de dinamizare a vieții psihice a copilului, a proceselor sale intelectuale, afective, voliționale și motivaționale. Elevul descoperă posibilitatea de a-și exprima cu ajutorul mijloacelor artei sentimentele, ideile și criteriile sale de apreciere. Astfel, relațiile lui cu arta se stabilesc altfel decât în cazul însușirii intenționate a regulilor și tehnologiei.

Mecanismul de bază al metodologiei propuse se desfășoară sub formă de: însărcinări cu caracter diferit; exerciții și probe practice; jocuri didactice, jocuri creative, dramatizări; tehnici variate de lucru; improvizări, interpretări etc. Formele de organizare sunt dintre cele mai variate: individuală; în perechi; în grup; cu tot colectivul clasei.

Având la bază harta tehnologică, se recurge la următoarele acțiuni:

- organizarea învățării ca „rezolvare de probleme” prin propunerea unor variate sarcini de învățare atractive, practice, adaptate vieții și preocupărilor copiilor și înclinațiilor acestora;
- deschiderea activității din clasă către sursele nonformale, cu educația elevilor pentru selectarea, receptarea, prelucrarea, aprecierea și aplicarea conținuturilor asimilate în afara școlii;
- realizarea unui echilibru dinamic între joc și activitatea de învățare în funcție de obiectivele preconizate;
- utilizarea unor strategii didactice ce abordează elevul ca subiect al propriei formări;
- depistarea înclinațiilor și aptitudinilor elevilor sub aspectul performanțelor maxime ale fiecăruia și crearea condițiilor ce favorizează succesul;
- trezirea interesului și motivației elevilor de a desfășura activități de cunoaștere în grup și individual;
- formarea capacității de autoevaluare a elevului și a grupurilor de elevi.

În cadrul activităților se vor respecta anumite etape de lucru: familiarizarea elevilor cu scopul, condițiile și mijloacele de realizare a sarcinii de învățare; explicarea succesiunii operațiilor necesare; consemnarea cunoștințelor asimilate anterior și care servesc drept suport teoretic; dirijarea elevilor în timpul rezolvării sarcinii; stabilirea conexiunilor între tipuri similare, conținuturi, concepte.

Structura activității verbal-artistice și artistico-plastice constă din următoarele acțiuni principale:

- de percepere, analiză și sinteză a conținutului verbal-artistice și plastic;
- de reproducere și interpretare expresivă a textelor și a imaginilor plastice;
- de creativitate verbal-artistice și artistico-plastică.

Conștientizând aceste trei tipuri de acțiuni verbal-artistice și artistico-plastice, elevii își dezvoltă abilitățile de a recepționa, de a identifica și a înțelege esența textului și a imaginii plastice, de a reține și a memora conținutul și particularitățile artistice și plastice, de a interpreta și a dramatiza după un etalon artistic; de a-și exprima atitudinea în mod expresiv; de a crea chipuri artistice noi, originale în baza celor însușite anterior și a folosi mijloacele tipice de exprimare artistică și plastică.

Pornind de la cele expuse, putem afirma că ilustrația textului, în cadrul receptării operei literare, joacă un rol foarte important în facilitarea percepției mesajului artistic-verbal prin mijloacele artistico-plastice. Ele constituie un suport de bază în cadrul povestirii, convorbirii, compunerii și dramatizării.

Vom remarca contribuția enormă a literaturii artistice, în special a basmului, poeziei, folclorului. Ea influențează asupra formării personalității elevului.

Basmul e ceva minunat, emoționant și care se reține în memorie. Elevii mici trebuie orientați în mod special spre receptarea serioasă a basmului, mobilizându-i la trăirea profundă a problemelor etice cuprinse în conținutul lui.

„Copilului i se întretaie respirația când ascultă sau rostește cuvinte ce reproduc o viziune fantastică”, scria pedagogul V. A. Suhomlinski. Percererea textului va fi intensificată datorită ilustrațiilor create pe baza conținutului poveștii. În urma analizei și sintezei liniei de subiect, elevii vor trăi profund evenimentele și faptele personajelor. Deși lectura poveștii s-a încheiat, mesajul ei trebuie să rămână mult timp în viața copilului sub formă de jocuri, dramatizări, discuții. Pe măsură ce se derulează subiectul, participarea afectivă a copiilor la trăirile eroilor literari se intensifică. Ei înțeleg mai profund conținutul basmului, ceea ce favorizează apariția capacității de apreciere afectivă a evenimentelor. Acest proces trezește în sufletul multor copii nevoia de a comunica, de a-și reda trăirile prin desene, prin limbajul formelor și al culorilor. Toate acestea le considerăm pe bună dreptate, competențe de cunoaștere formate în baza conținuturilor integrate la *Limba și literatura română și Educația plastică* [3].

Prin urmare, elevul este implicat activ în procesul propriei formări. Este în situația de a lua decizii, a rezolva probleme, a combina, a compune și a găsi soluții. Este responsabil pentru alegerile pe care le face. Putem afirma cu siguranță că cadrele didactice pot oferi posibilități pentru integrarea conținuturilor curriculare utilizând diverse metode și tehnici de realizare.

Ideea investigării conținuturilor la *Limba și literatura română și Educația plastică* în curriculum se cere a fi valorificată prin anumite exerciții, legate de elementele artei plastice, de acele desene care cer de la elevi, în primul rând, spirit de observație –

simțul văzului; în al doilea rând, creativitate; în al treilea rând, hașurarea și colorarea desenelor propuse. Prin toate aceste manifestări, copilul devine coautor al manualului: el îl completează, îl colorează etc.

În scopul orientării și dirijării activităților literar-artistice și artistico-plastice, s-au evidențiat un șir de pași pe care elevii îi realizau în procesul de lucru cu textul literar în vederea realizării conținuturilor integrate.

Pornind de la problema de cercetare ce ține de managementul realizării conținuturilor integrate la educația literar-artistă și educația artistico-plastică în ciclul primar, am inițiat o activitate experimentală.

La etapa experimentului de constatare am urmărit scopul de a obține date cu privire la nivelul de realizare a conținuturilor integrate la educația literar-artistă și artistico-plastică. Eșantionul experimentului l-au constituit elevii clasei întâi.

În experiment au fost utilizate poeziile pentru ascultare și învățare pe de rost, povești, basme, snoave și legende pentru înscenare în cadrul jocurilor dramatizări.

Am aplicat patru probe:

- *Proba 1.* Determinarea capacității de a deosebi cele mai simple genuri și specii literare cu ustensilele la arta plastică;
- *Proba 2.* Capacitatea de redare a unui dialog din textul învățat, folosind mimica și gesturile;
- *Proba 3.* Identificarea imaginilor artistice din text, deosebind culorile cromatice de cele acromatice (basmul „Călin” de Mihai Eminescu);
- *Proba 4.* Determinarea aptitudinilor de organizare a unui joc-dramatizare în baza unei povești sau poezii ce conține dialog.

Rezultate la toate cele patru probe ne-au demonstrat că cadrul didactic n-a orientat activitățile verbal-artistice și artistico-plastice ca elevii să explice și să argumenteze acțiunile personajului din textele literare prin intermediul limbajului verbal și plastic. Cadrele didactice trebuie să conștientizeze că în clasa întâi este important să se abordeze teme care sunt apropiate de mediul în care se dezvoltă elevul de modul său de a se comporta cu colegii și cu adulții, de nivelul de cunoștințe al acestuia și de interesele lui.

Reperete teoretice și date constatative ne-au servit ca fundamente la elaborarea unor metodici de lucru care au avut drept scop realizarea conținuturilor integrate la educația literar-artistă și educația artistico-plastică.

Experimentul s-a desfășurat conform unei programe care reprezintă structurarea acțiunilor de influență educativă în cadrul activităților literar-artistice și artistico-plastice.

Tematica textelor selectate corespunde valorilor literare și plastice, în special morale, precum prietenia, hărnicia, stima și respectul, relațiile umane etc. În acest scop, textele literare pentru actul de percepție au fost în prealabil selectate astfel, încât prin mesajul și calitățile lor literar-artistice să trezească interesul și dragostea elevilor pentru frumusețea și muzicalitatea limbii materne.

La orele de limbă și literatură română am apelat la diferite metode pentru a-i familiariza pe elevi cu textele literare: citirea și povestirea artistică, memorizarea, repovestirea pe roluri a textului, povestirea creatoare, desenarea, aplicație în baza subiectului textului literar.

Au fost create condiții necesare pentru o memorare temeinică a operelor de artă:

- să producă o impresie puternică și profundă, să fie percepute din punct de vedere estetic;
- în procesul de instruire să asigure perceperea repetată;
- în timpul demonstrării ulterioare cadrul didactic să contribuie la aprofundarea și îmbogățirea percepției operelor de artă pe calea citirii, ascultării sau interpretării lor.

Au fost selectate cele mai reușite opere literare, în fond, pagini din tezaurul folcloric, precum și din patrimoniul de aur al literaturii clasice și contemporane, opere de veritabilă valoare artistică, accesibile elevilor de vârstă respectivă.

Au fost incluse activități didactice integrate orientate la educația artistico-plastică, literară, muzicală:

- Pastelul „Concertul în luncă” de Vasile Alecsandri;
- Lume de basm în versuri și culoare. Subiectul: Balada „Miorița”;
- Subiectul: Povestea „Scufița Roșie” de Charles Perrault. Culoarea – element de limbaj plastic;
- Subiectul: „Fata babei și fata moșneagului”i de Ion Creangă. Culori cromatice și acromatice;
- Subiectul: Povestea „Capra cu trei iezi” de Ion Creangă. Punctul și linia;
- Basmul „Călin” de Mihai Eminescu.

În cadrul tehnologiilor flexibile s-a inclus un spectru larg de metode, procedee, sarcini și tehnici de lucru: însărcinări situative, situații de problemă, întrebări de consecință cu bază ilustrativă, tehnica perechilor, tehnica alegerii duale, tehnica alegerii multiple, tehnica descrierii și identificării.

Însărcinări situative:

- Plecând de la formele norilor care plutesc pe cer, găsiți sensuri ale lumii de basm: păduri fermecate, castele și cai năzdrăvani, voinici cu buzdugane etc.;
- Caracterizați cu ajutorul liniilor, punctelor, formelor și culorilor diferite tipuri de personaje literare: viclean, zgârcit, deștept, bun, rău, frumos, urât;
- Confeționați personaje din poveste (vulpea, iepurașul, ursul etc.) prin tehnica origami pentru teatrul de masă, plierile, fiind combinate cu diferite tăieturi și lipituri, având la bază figuri geometrice: pătratul, dreptunghiul, triunghiul, ovalul, cu unul sau mai multe straturi suprapuse, în diferite culori;
- Improvizați povestioare și desenați-le: Curcubeul fermecat, Fluturașul pictor, Trenulețul culorilor, Norișorul și grădina cu flori;
- Observați și descrieți, din perspectiva cromatică, un peisaj din natură privit în plină lumină solară și același peisaj privit spre înserare.

Întrebări de consecință cu bază ilustrativă:

- Ce s-ar fi întâmplat dacă: Lupul nu ar fi mâncat iezișorii? Ursul nu s-ar fi dus la pescuit? Scufița Roșie nu s-ar fi întâlnit cu lupul?
- Ce sfârșit ar fi avut basmul dacă Făt-Frumos n-ar fi învins zmeul? Soarele ar fi rămas închis în temniță? Zâna cea bună n-ar fi ajutat ghiocelul să iasă de sub zăpadă?
- Cum am împodobi pomul de Crăciun dacă: Această sărbătoare ar fi vara? Această sărbătoare ar fi toamna? Această sărbătoare ar fi primăvara?

- Ce s-ar întâmpla dacă: Soarele n-ar lumina? Soarele n-ar încălzi? N-ar fi Soare pe Pământ?

Tehnica alegerii duale se caracterizează prin solicitarea subiecților să aleagă prin alternative duale (bun-rău, harnic-leneș) personajele din poveste redată prin ilustrații, explorând semnificația culorilor, formelor, liniilor și punctelor. Copiii ascultă cu atenție povestea. În timpul lecturii, după fiecare frază, se face o pauză pentru ca ei să reușească să bată din palme o singură dată, spunând: fals sau adevărat. În acest context, o parte din conținutul poveștii este denaturat. De exemplu: a fost odată o Scufiță Galbenă...; Ursul și-a ascuțit dinții la ferar...; Fata babei era harnică, frumoasă și deșteaptă... .

Tehnica perechilor solicită din partea elevilor stabilirea unor corespondențe între povești, alegând ilustratele personajelor ce figurează în ambele cazuri. De exemplu: personajul *lupul* figurează în poveștile „Capra cu trei iezi” și „Scufița Roșie”; personajul *fată harnică și frumoasă* figurează în poveștile „Cenușăreasa” și „Fata babei și fata moșneagului”.

Tehnica descrierii și identificării presupune interacțiunea verbală dintre doi elevi: primul descrie un personaj, folosind imagini artistice, limbajul plastic – forme, linii, culori, iar al doilea identifică personajul descris, apoi rolurile se inversează și se repetă procedura, pornind de la un alt personaj. În rezultatul muncii experimentale am ajuns la concluzia: programa de realizare a conținuturilor integrate la educația literar-artistică și artistico-plastică la elevii clasei întâi cuprinși în experiment, s-a dovedit a fi una formativă în planurile estetic, psihologic și pedagogic.

Intersecția celor trei tipuri de valori – estetică, psihologică și pedagogică – conduce la o realizare a conținuturilor integrate la educația literar-artistică și artistico-plastică, elevul mic fiind capabil:

- să asculte atent;
- să vorbească expresiv;
- să folosească intonația;
- să reacționeze afectiv la mesajul operei literare;
- să expună conținutul textului literar folosind expresii din text;
- să caracterizeze personajele și să le redea prin desen;
- să-și elaboreze atitudini față de personaj, faptele și acțiunile din operă și să le folosească ca subiect al activității plastice;
- să utilizeze mijloace verbale și plastice.

Numai în așa mod munca depusă de cadrele didactice va intensifica calitatea cunoștințelor, abilităților, utilizând metode și tehnici de realizare a conținuturilor integrate la educația literar-artistică și artistico-plastică.

În ciclul primar abordarea integrată a conținuturilor curriculare este o necesitate, dată de nevoia firească a elevului de a explora mediul apropiat. Relația directă a conținuturilor integrate cu obiectivele educaționale au scopul de a nu admite supraîncărcarea elevilor cu materie de studiu. Conținutul integrat ocupă o poziție centrală, ce implică interacțiunea care corelează elementele comune de construcție a comunicării și procesele ce definesc exprimarea scrisă, implicând funcțiile afectivității, motivației și ale atitudinilor.

Referințe bibliografice:

1. CEMORTAN, St. *Jocuri literare*. Chișinău: Stelport, 2008. 206 p. ISBN 978-99-75-9910-3-2.
2. CRISTEA, S. *Dicționar de pedagogie*. Chișinău: Ed. Litera Educațional, 2002. 398 p. ISBN 9975-74-249-3.
3. *Curriculum național: Învățământul primar*. Online. Chișinău: Lyceum, 2018. 212 p. Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/curriculum_primare_05.09.2018.pdf [accesat 2024-04-20].
4. SUHOMLINSKHI, V. *Inima mi-o dăruie copiilor*. Chișinău: Lumina, 1979. 235 p.